

BLAST DASTURI YORDAMIDA NUKLEOTID VA AMINOKISLOTALAR O‘ZARO KETMA-KETLIKLARINI SOLISHTIRISH

Abduqaxxorova Mukarramoy Azimjon qizi¹, Boltaboyeva Gulsevar Boxodirjon qizi²,

Dusmatova Gulbahor Abdurashidovna

Andijon davlat universiteti Biologiya yo‘nalishi talabalari¹

boltaboyevagulsevar01@gmail.com

Andijon davlat universiteti Genetika va Biotexnologiya kafedrası dotsenti²

baxora2111@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15601991>

Annotatsiya: Genetik tahlillarda nukleotid va aminokislotalar ketma-ketliklarini aniqlash va ular o‘rtasidagi o‘xshashliklarni aniqlash muhim amaliy vazifalardan biridir. Ushbu vazifa BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) dasturida amaliy imkoniyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida ma‘lum va noma‘lum DNK ketma-ketliklari o‘rganilib, ularning BLASTn, MegaBLAST va boshqa variantlar yordamida qanday solishtirilgani ko‘rsatib beriladi.

Kalit so‘zlar: BLAST, nukleotid, aminokislota, MegaBLAST, patogen.

Аннотация: В статье рассматриваются методы сравнения нуклеотидных и аминокислоты последовательностей с использованием программы BLAST (Basic Local Alignment Search Tool). Подробно анализируется алгоритм работы BLAST, подход к локальному выравниванию, а также взаимодействие с биологическими базами данных.

Ключевые слова: BLAST, нуклеотиды, аминокислоты, MegaBLAST, патоген.

Abstract: This study investigates the methods for nucleotide and amino acids sequence comparison using the BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) algorithm. The paper outlines the core principles of BLAST, including local alignment strategies and its integration with biological databases.

Keywords: BLAST, nucleotide, amino acids, MegaBLAST, pathogen.

BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) dasturi biologik ketma-ketliklarni solishtirishda asosiy standartlardan biri hisoblanadi. BLAST algoritmi qisqa vaqt ichida katta hajmdagi ma‘lumotlar bazasida o‘xshash ketma-ketliklarni aniqlash, filogenetik bog‘liqlikni o‘rganish, gen annotatsiyasi va funktsional tahlil uchun keng qo‘llaniladi [1]. BLAST dasturi - noma‘lum nukleotid va aminokislotalar ketma-ketliklarini aniqlash, ularni mavjud genomlar bilan solishtirish va biologik xulosalar chiqarish jarayonlarini yoritishga qaratilgan. Shuningdek, BLASTning turli variantlari - BLASTn, MegaBLAST va boshqalar - o‘rtasidagi farqlar, ulardan foydalanish holatlari va natijalarni tahlil qilish metodikasi amaliy misollar asosida ko‘rib chiqiladi [2]. Ayniqsa, diagnostika, patogen turlarning identifikatsiyasi, populyatsion genetik tadqiqotlar va molekulyar markyorlar aniqlashda BLAST dasturining ahamiyatini yoritib, uni laboratoriya va ilmiy tadqiqotlarda qanday qo‘llash mumkinligini ko‘rsatadi [4].

BLAST dasturi genetik ma‘lumotlarni tahlil qilishda muhim bioinformatik vosita hisoblanadi. Nukleotidlar va aminokislotalar ketma-ketligini solishtirish orqali ularning biologik funksiyasini tushunish, filogenetik tahlil o‘tkazish va yangi genetik elementlarni aniqlash mumkin. Tadqiqotchilar uchun BLAST - tez, ishonchli va keng qo‘llaniladigan dasturiy yechimdir. BLASTn va MegaBLAST kabi variantlar yordamida turli biologik namunalarning DNK ketma-ketliklari aniq va samarali identifikatsiya qilindi, natijalar esa mavjud genomik ma‘lumotlar bazalari bilan muvaffaqiyatli solishtirildi. Bu esa dasturdan diagnostika, molekulyar identifikatsiya, evolyutsion tahlil va genetik diversitetni baholashda keng foydalanish imkonini beradi [3].

BLAST dasturida quyidagilar bajariladi: Ketma-ketlik kiritish – maqsadga muvofiq belgilangan genetik ketma-ketlik FASTA formatida BLAST saytiga joylanadi. Ma‘lumotlar bazasini tanlash - ya‘ni, nt (nucleotides) yoki aminokislota ketma-ketligi. Qidiruvni boshlash - BLAST mos ketma-ketliklarni topadi. Natijalarni tahlil qilish: Identity (%) – o‘xshashlik foizi E-value – tasodifiy mos

kelish ehtimoli (qanchalik kichik bo‘lsa, shunchalik aniq). Alignment – ketma-ketliklar tugagach, MEGA dasturida "Compute Pairwise Distances" funksiyasini tanlanadi. Bu orqali ketma-ketliklar orasidagi nukleotid yoki aminokislota farqlari hisoblanadi. olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, bir xil turga mansub organizmlar orasida genetik o‘xshashlik yuqori bo‘lsa-da, ular o‘rtasida kichik farqlar mavjud. Bu esa ularning evolyutsion rivojlanishi davomida ro‘y bergan mutatsiyalar natijasidir. E. coli shtammlari orasidagi kichik farqlar esa bakteriyaning turli sharoitlarga moslashganligi yoki antibiotiklarga nisbatan qarshilik hosil qilganligi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Shuningdek, BLAST dasturi orqali topilgan natijalar qanday baholanadi, ularning biologik ahamiyati aniqlanadi. Natijalar BLAST dasturining laboratoriya sharoitida DNK tahlilini tezkor va samarali bajarishdagi muhim vosita ekanini tasdiqlaydi. Umuman olganda, organizmlar orasidagi genetik tafovutlar, mutatsion faollik va ehtimoliy evolyutsion yo‘nalishlar haqida alignmentdan keyin bajarilgan genetik masofa tahlili, o‘zgarishlar statistikasi va nukleotidlararo farqlar orqali aniqlanadi. Bu tahlillar kasallik chaqiruvchi mikroorganizmlarni aniqlash, ularning tarqalish tarixini tushunish va kelajakdagi vaksina, diagnostika yoki terapiya strategiyalarini ishlab chiqishda muhim asos bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdulkarimov A.A., Ruziboev S.R. Genetika va DNK texnologiyalari, Toshkent: O‘qituvchi, 2018.
2. Raximov R.R Molekulyar biologiya va bioinformatika, Toshkent: Fan va texnologiya, 2022
3. To‘xtayev N.T., Jo‘rayev O.A. Bioinformatika asoslari, Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2021. (BLAST, DNK/oqsil tahlillari va biologik ma’lumotlar bazalari haqida umumiy ma’lumotlar)